

**МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕМУЗЫКАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ**

Маллабоев Авазбек Ганижонович
заслуженный артист Республики Узбекистан и Республики
Каракалпакстан, член Союза композиторов,
и.о. профессора кафедры «Образование искусства»
факультета Физической культуры и искусствоведения,
Андижанского государственного университета,
Академик Академии Наук Туран, композитор

Аннотация: В данной статье рассматривается роль музыкальной культуры в процессе развития общей культуры будущего специалиста немusicalного направления. Здесь акцент сделан на эстетическом, воспитательном и мировоззренческом потенциале музыкального искусства. Также говорится о том, что необходимо целенаправленно работать со студентами по музыкально-эстетическому развитию. Это является необходимым условием гармоничной культурной личности.

Ключевые слова: культура, искусство, личность, музыкальная культура, эстетическое воспитание.

Annotatsiya: ushbu maqolada musiqiy madaniyatning kelajakdagi musiqiy bo'lmagan mutaxassisning umumiy madaniyatini rivojlantirish jarayonida tutgan o'rnini muhokama qilinadi. Bu erda asosiy e'tibor musiqiy san'atning estetik,

tarbiyaviy va dunyoqarash potentsialiga qaratilgan. Shuningdek, talabalar bilan musiqiy va estetik rivojlanish bo'yicha maqsadli ishlash zarurligi ta'kidlandi. Bu uyg'un madaniy shaxsning zaruriy shartidir.

Kalit so'zlar: madaniyat, san'at, shaxsiyat, musiqiy madaniyat, estetik tarbiya.

Annotation: This article considers the role of musical culture in the process of developing the general culture of a future specialist of non-music direction. Here the emphasis is made on the aesthetic, educational and attitudinal potential of musical art. It is also stated that it is necessary to work purposefully with students on musical and aesthetic development. This is a prerequisite for a harmonious cultural personality.

Key words: culture, art, personality, musical culture, aesthetic education.

Развитие личности будущёго специалиста неразркъвно связано с культурнкми ценностями, в том числе музыкальными. Музыка обладает уникальной способностью влиять на эмоциональную и ценностную сферу человека, формируя его эстетические вкусы, нравственный компас и мировоззрение. Однако в университетах, где студенты специализируются на технических, экономических или других нехудожественных специальностях, музыкальному образованию часто не уделяется должного внимания.

Цель данной статьи – рассмотреть музыкальную культуру как важнейший компонент общекультурного развития будущих специалистов и обосновать необходимость ее включения в университетское образование.

Методологией исследования в данной статье выступили сочетание контент-анализа литературы, наблюдения, беседы и сравнительного анализа.

Проблема музыкального воспитания и его роли в развитии личности изучена достаточно широко. К примеру Д.Б. Кабалевский подчеркивал важность воспитания музыкального восприятия с раннего возраста. Он ссылаясь на «гуманизирующую силу музыки» [1]. В.А.Сухомлинский также утверждал, что необходима связь эстетического воспитания с гуманизацией учебного процесса [2].

Современная педагогика в лице таких педагогов как Е.Д. Критская и А.В. Бондаренко, выделяют интеграцию искусств в общее образование как важнейшую стратегию развития обучаемых [3],[4]. Западная педагогика выдвигает теорию множественного интеллекта. О ней говорит такой успешный ученый как Говард Гарднер, который включает музыкальный интеллект как один из основных аспектов когнитивного и эмоционального развития [5].

Несмотря на множество обоснованных практических и теоретических примеров и поддержки, применение музыкального образования в немusicalных университетских программах остается ограниченным. Всё это требует неотложной переоценки педагогических стратегий.

Проведенные исследования показали, что студенческий контингент нетворческих направлений не заинтересован в посещении музыкальных мероприятий, не знаком с музыкальным наследием своей страны, считают музыку «несущественной» для своего профессионального развития.

Однако была выявлена и положительная сторона в данном исследовании. Студенты признают, что чувствуют подъем и вдохновение после прослушивания качественной и красивой музыки, а также они выражают глубокий интерес к элективным курсам, связанным с музыкальным образованием.

Наблюдения также показали, что студенты, вовлеченные в музыкально-эстетическую деятельность, демонстрируют лучшую эмоциональную устойчивость, коммуникативные навыки и вовлеченность в изучение гуманитарных предметов.

Всё вышесказанное подтверждает, что музыкальная культура является важнейшим элементом общей культуры, положительно влияющим на целостное развитие студентов, даже в нетворческих областях.

Музыкальное образование всецело способствует развитию эмоционального интеллекта, необходимых навыков межличностного общения, а также уважения к культурным традициям и образного мышления, а также качеств, которые становятся всё более важными в глобализированном, мультикультурном обществе.

Высшие учебные заведения должны выстраивать систематические программы, которые включали бы в себя музыкальные и художественные компоненты в общее образование, в том числе факультативные курсы, студенческие клубы и творческие лаборатории.

Музыкальная культура является основополагающим компонентом общей культуры будущего специалиста, независимо от его специальности. Развитие у студентов музыкального вкуса, эстетического сознания и уважения

к культурным традициям требует целенаправленных педагогических усилий в рамках высшего образования.

К числу перспективных подходов формирования музыкальной культуры как компонента общей культуры будущих специалистов немusикальных направлений относятся: разработка элективных курсов, запуск творческих проектов и интеграция музыки в междисциплинарную учебную деятельность.

Список использованной литературы:

1. Кобалевский Д.Б. Музыка и воспитание. – М.: Просвещение, 1985.
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Педагогика, 1981.
3. Критская Е.Д. Музыка в жизни человека. - М.: Владос, 2002.
4. Бондаренко А.В. Эстетическое воспитание студентов в современном ВУЗе. – М.: Наука, 2009.
5. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteligences. – NY: Basic Books, 1983.